

Gaceta MInCA

TERCER NÚMERO - 2024

Mujeres y contextos

Autoras:

Susan Ofelia Loría
Lucía Cárdenas Aceves
Marisa Josefina Valadez Montes
Diana Michel González Ochoa
Karla Teresa Rojas Moreno
Guadalupe García Balderas
Georgina Cárdenas Pérez
Angélica Berenice Ledesma García
Ana Lilia Valderrama Santibañez
María del Sol Morales Zea
Lizamell J. Díaz Ayala
Pilivet Aguiar Alayola

Imágenes de:

Lucía Cárdenas Aceves
Iliá Alvarado Sizzo
Driselda Sánchez Aguirre
Bruna Galindo Moury Fernandes
Georgina Cárdenas Pérez
Marisa Josefina Valadez Montes
Diana Michel González Ochoa
Lizamell J. Díaz Ayala

Coordinadoras editoriales:
Georgina Cárdenas Pérez
Karla Teresa Rojas Moreno
Sandra Valeria Ursino

2 SOBRE LA GACETA MINCA

Palabras de las coordinadoras editoriales...2

4 MINCA LITERARIA

POEMA MINCA.....5

Susan Ofelia Loría Lizama

Soñar en la utopía.....6

Lucía Cárdenas Aceves

Un par de ojos.....7

Lucía Cárdenas Aceves

8 DE LA METODOLOGÍA A LA BIOGRAFÍA

Atravesar el campo: reflexiones sobre la producción de conocimiento.....8

Marisa Josefina Valadez Montes

Reflexiones Metodológicas; explorando la deportación de mujeres migrantes a través de técnicas cualitativas.....12

Diana Michel González-Ochoa

18 MINCA ACADÉMICA

Consideraciones de la inserción de las mujeres en la Ciencia.....19

Karla Teresa Rojas Moreno

Guadalupe García Balderas

Tácticas mínimas para prolongar mi carrera científica22

Georgina Cárdenas Pérez

Reflexiones sobre el futuro. Estrategias para favorecer la autonomía económica.....27

Angélica Berenice Ledesma García

Ana Lilia Valderrama Santibáñez

32 LOGROS COMPARTIDOS

Resistencias frente a la precariedad laboral: la experiencia de la Red de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta (MiNCA)33

María del Sol Morales Zea

Lizamell J. Díaz Ayala

Relatoría de la mesa 11 “Mujeres investigadoras por la ciencia abierta” en el 9º Congreso Internacional de Ciencias Sociales y humanidades del Sureste Mexicano.....37

Pilivet Aguiar Alayola

S O B R E L A G A C E T A M I N C A

Estimadas personas lectoras,

¡Bienvenidas al tercer número de la Gaceta MInCA! En este número podrán disfrutar de trabajos que realizaron mujeres investigadoras, artistas y activistas que trabajan en distintos contextos, al leerlos será muy fácil comprender que ser mujer en el arte, la academia o las colectivas implica experimentarlos de modos distintos, a la vez que demanda una seria selección de pasos para lograr insertarse y mantenerse en determinadas tareas laborales y científicas. Esta riqueza de experiencias sobre lo que significa el *ser y vivirse como mujer* son la textura que hila cada una de las páginas de este número.

Para adentrarnos en este número, hemos organizado la gaceta en cuatro secciones: Minca Literaria, De la metodología a la biografía, Minca académica y Logros compartidos, cada una en su propia dimensión colecciona subjetividades, experiencias y visiones de autoras radicadas en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Brasil. En su interacción los relatos unen las geografías a través de narraciones y vivencias del ser y sentirse mujer, dónde parece que las barreras territoriales se difuminan por las visiones comunes que dibujan las autoras mientras las seguimos en el recuento de sus pasos.

La primera sección, *MInCA Literaria* se integra por tres textos sugerentes, que nos toman de la mano y nos permiten caminar al ritmo de un **Poema** de Susan Loria, quien dibuja en sus rimas las formas de ser mujer en la Red Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta y en sus versos nos mece entre lo personal y la colectiva, fundiendo pesares y gestando ilusiones. En este andar, con un paso suave se asoma Lucía Cárdenas para invitarnos a dos viajes, en uno **Eran un par de ojos** nos embelesa el modo en que de a poco anuda las palabras y sin saber como nos muestra todo lo que somos sin salir de una página, y después nos invita a **Soñar en la utopía** de lo que somos más allá de las realidades que parecemos vivir, y que rebasan incluso nuestros propios cuerpos, su sensibilidad toca el corazón y su ternura reblandece ese par de ojos.

En la segunda sección De la metodología a la biografía se reúnen dos autoras, Marisa Valadez nos invita a Tlaxcala a **Atravesar el campo** y reflexionar sobre lo que significa ser mujer en la producción de conocimiento científico cuando te quieres insertar en un mundo habitado por hombres, ella nos cuenta sus secretos, sus metodologías y las formas en que deconstruyó el mundo de los hombres para lograr caminar con ellos y atravesar el campo. Luego, Diana González nos lleva a Tijuana para acompañarla en sus **Reflexiones Metodológicas; explorando la deportación de mujeres migrantes a través de técnicas cualitativas**, con gran sensibilidad dibuja los pasos de ella y las mujeres al tiempo que las teje con sus decisiones teóricas y metodológicas.

S O B R E L A G A C E T A M I N C A

La tercera sección, nos adentra en un mundo científico construido por hombres, donde las investigadoras y *MInCAs Académicas* buscan su lugar, primero Karla Rojas y Guadalupe García en **Consideraciones de la inserción de las mujeres en la Ciencia** colocan a las mujeres como sujetas generadoras de conocimiento, tomando en cuenta su origen epistemológico, y al hacerlo invitan a diversificar, innovar y mejorar la investigación en todas las áreas desde el punto de vista de las mujeres. Las sigue en el diálogo Georgina Cárdenas en **Tácticas mínimas para prolongar mi carrera científica** en donde desnuda dos engaños estructurales que buscan dejar fuera o cortar la carrera de las investigadoras y frente a lo cual expone a las/los lectores sus tácticas para afrontar estas desigualdades de género, que en su forma son inacabadas, pero en movimiento para no dejarse vencer. A sus voces, se unen Angélica Ledesma y Ana Valderrama quienes con sus **Reflexiones sobre el futuro. Estrategias para favorecer la autonomía económica** cuestionan las emociones que surgen de la frase "en el futuro", ya que, evoca tanto esperanza como temor, debido a la incertidumbre sobre lo que traerá, y en su diálogo ofrecen alternativas, como cooperativas y grupos de apoyo mutuo indicando que la solidaridad es clave para crear un futuro más justo.

Finalmente, en la cuarta sección, *Logros compartidos* Sol Morales y Lizamell Díaz se posicionan con **Resistencias frente a la precariedad laboral** resumiendo los resultados de su trabajo presentado en el conversatorio virtual "Género y precariedad laboral" con la premisa: "lo personal es político y para muchas MInCAs, lo personal es tema de investigación", de lo cual ellas hacen una clara exposición. Por su parte, Pilivet Aguiar escribe un texto para la **memoria de la colectiva** que concentra relatos sobre un diálogo real y reflexivo en torno a ponencias de integrantes de MInCA presentadas en un evento permeado de ciencia y sensibilidad que tuvo lugar en la Universidad del Caribe el 11 de septiembre 2024.

Con todo lo dicho, estamos seguras de que los ojos especialmente de otras mujeres se sentirán acompañadas, tanto en el pesar como en la recolección de pasos, pero sobre todo en la renovación de energía al saber que otras mujeres se levantan para atravesar el campo, darse las manos, generar tácticas, mirarse a sí mismas y sobre todo personificar la utopía de las que fueron y por las que vendrán. Así, que esperamos ¡Disfruten la gaceta 3 de MInCA!

Felices fiestas 2025.

Coordinadoras editoriales

Georgina Cárdenas Pérez

Karla Teresa Rojas Moreno

Sandra Valeria Ursino

MINCA LITERARIA

Representación y realidad
Fotografía de Lucia Cárdenas Aceves (2023).

MINCA

Susan Ofelia Loría Lizama

Profesora-investigadora

Doctorante en Ciencias Sociales

Tecnológico Nacional de México, Campus Motul-Yucatán

Correo electrónico: loria.lizama.susan@gmail.com

De mujer en mujer
se va formando el tejido
que va sirviendo de red
con cada brazo extendido.

De mujer en mujer
se va narrando otra historia
desde un ¡sí! por comienzo
que cambió la trayectoria.

De mujer en mujer
se transforma la ciencia
ya no solo en papel
sí no en nueva conciencia.

De mujer a mujer
abrazamos los miedos
escuchamos atentas
y apoyamos los sueños.

De mujer a mujer
resuenan los latidos
que gritan con voces
de justicia encendidos.

MIInCA

Valientes, sensibles y sororas
estas mujeres que inspiran
siendo y haciendo
pensando y diciendo
creando y creyendo
sembrando y cosechando
rompiendo y construyendo.
Derribando muros
y edificando otros mundos
Desatando nudos
y atando lazos
Hermanando luchas
y celebrando juntas
Todas o de una en una
pero siempre extraordinarias.

Soñar en la utopía

Lucía Cárdenas Aceves

Maestra en Antropología

Ithaca, New York, EUA

Lucia.cardenas.aceves@gmail.com

Mi mamá me dijo un día que los sueños con los ojos abiertos no eran sueños; que eran solo ilusiones, quimeras, deseos que nunca se harían realidad.

Yo pienso que soñar despierta es la única manera de sobrevivir en este mundo lleno de reglas sin sentido y de desastres económicos, ecológicos, sociales, globales.

Mi mamá dice esas cosas porque a ella le mataron sus sueños. O tal vez se los asesinaron. Fue toda una tragedia.

Ella quería ser bailarina y su papá no la dejó. Luego quiso ser periodista y su mamá se lo prohibió. Después intentó trabajar y ganar su propio dinero y sus hermanos le dejaron de hablar. Llegó un momento en el que se rindió. Y todo por dentro se le hizo oscuro.

Pero un día conoció a mi papá y se enamoró de la esperanza de una vida distinta. Se casaron y nació yo.

Nada más que el cambio nunca llegó.

De repente, mi mamá se encontró haciendo todo lo que había tenido que hacer en casa de su mamá y su papá desde niña. Comenzó un nuevo trabajo al que casi nadie reconoce como tal. Ella cocina, lava, ordena, plancha, organiza, limpia, planea, coordina, dirige. En un mundo ideal, ella podría ser la gerente general de una compañía, con un sueldo millonario. Pero en este mundo, las cosas están al revés. "Eso no es trabajo", dice el sistema. Y, por tanto, eso no se paga. "Le toca a las mujeres porque son mujeres y punto."

Yo ya tengo 14 años y empiezo a ver las grietas de este mundo. Un mundo que mi mamá no quiere y un mundo en el que mi mamá no cree. Pero yo soy joven y todo el mundo me dice que tengo la vida por delante... Aunque esa frase no me gusta, porque la vida la tengo adentro, en mis entrañas, en mis sueños, en mis ilusiones, en mi idea de cómo quiero vivir esta vida.

Mi mamá no lo sabe, pero un día descubrí un libro de Eduardo Galeano en su mesita de noche. Me acerqué, lo hojeé y vi que tenía subrayado, con tinta roja, una frase que decía "¿para qué sirve la utopía? Para caminar."

En ese momento entendí que yo soy la utopía de mi mamá... aunque ella nunca me lo diga en voz alta. Así es que, en honor a ella, seguiré caminando hasta el final de mis sueños...

ERA UN PAR DE OJOS

Lucía Cárdenas Aceves

Era un par de ojos
Caminando por la vida
Viendo pensamientos
Preocupaciones
Ilusiones
Y recuerdos

Era un par de ojos
Que veía mi interior
Mis entrañas
Mi esencia

Pero un día tuve piernas
Y salí a caminar
Y vi lo que NO veía

Vi flores de todos colores
Vi plantas silvestres
Vi paisajes de primavera

Escuché a las ardillas
Y el ruido de los coches
Escuché también los truenos en el cielo

Y luego sentí la lluvia
Y el viento fuerte en mi cabello

Me comí las nubes
Saboreé el agua
Y me deshice en pedazos

Ahora sé que no soy solo un par de ojos.

*Maestra en Antropología
Ithaca, New York, EUA
Lucia.cardenas.aceves@gmail.com*

•

DE LA METODOLOGÍA A LA BIOGRAFÍA

Mujeres y Patrimonio Cultural

RECOPIACIÓN HECHA POR:
 DRISELDA SÁNCHEZ-AGUIRRE
 ILIA ALVARADO-SIZZO
 BRUNA GALINDO MOURY FERNANDES

FECHAS, LUGARES Y PERSONAS
 FOTOGRAFAS:

- A. PEDRO LISBOA, BRASIL, 2018
- B. BRUNA GALINDO, MÉXICO, 2022
- C. DRISELDA SÁNCHEZ, MÉXICO, 2022
- D. DOMINGO MARTÍNEZ, MÉXICO, 2022
- E. ILIA ALVARADO, HAITI, 2022
- F. SARAH SOUZA, BRASIL, 2023
- G. ILIA ALVARADO, PERU, 2024
- H. DRISELDA SÁNCHEZ, MÉXICO, 2022
- I. ILIA ALVARADO, MÉXICO, 2022

Atravesar el campo: reflexiones sobre la producción de conocimiento

Marisa Josefina Valadez Montes

Doctora en Estudios Interdisciplinarios Sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Correo electrónico: *marisa.valadezm@gmail.com*

El objetivo de este breve ensayo es reflexionar sobre la producción de conocimiento realizada mediante el trabajo de campo. Parto de reflexiones acerca de los algunos elementos que intervienen en este proceso, entre los cuales se debe considerar la condición de género. Lo que **se desea subrayar es que la mirada de las mujeres**, además de ser una cuestión relacionada con la experiencia, está determinada por la posibilidad de ubicarse en un entramado de relaciones sociales donde se expresan elementos complejos tanto de nivel subjetivo, como social.

Producción de conocimiento

Tal como señaló Juan Villoro, el conocimiento es un producto colectivo y social que se comparte por los individuos, de manera que “a las ciencias sociales les interesaría descubrir los condicionamientos sociales de los conocimientos compartidos y analizar las funciones que cumplen en el mantenimiento o transformación de las estructuras sociales” (2008: 11) por ello, plantea una pregunta que mantiene su vigencia ¿En qué condiciones algo puede calificarse de conocimiento?

Aunque en los últimos años se ha ampliado la discusión acerca de esta interrogante, también persiste el juicio sobre la relación entre ciencia y verdad.

Las ciencias sociales, particularmente la antropología y la sociología, incluso, aquellos que devienen del arte, las letras y otros campos han insistido en el reconocimiento e incorporación de las diferentes formas de saber(es), ya que tal como lo enunció Villoro: los conceptos epistémicos no se reducen al campo de la ciencia. Hablamos pues, de un sentido de conocimiento más amplio, con condiciones y condicionantes de distinta índole.

En ese sentido, es necesario **rescatar y posicionar las aportaciones de las epistemologías feministas** que recientemente han señalado la importancia de visibilizar las encrucijadas que intervienen en la construcción del conocimiento, o en lo plural, de los diversos tipos de conocimientos.

“No se trata de la ciencia como forma de acceso a la “verdad”, sino como un medio para articular distintos entramados complejos que componen el mundo. Regenerar la ciencia consiste en ser conscientes de que estas articulaciones se construyen desde posiciones desiguales” (Ruiz y García, 2023, p.11).

De acuerdo con Ruíz y García (2023), quienes recuperan la propuesta de Dona Haraway, la disposición a la articulación permite mostrar un mundo en conexión, lo que implica distintos tipos de cosas. Desde lo acabado, lo arriesgado y lo inacabado. De esta manera, **invitan a un pensamiento y análisis que no es necesariamente “ordenado”**, si no que hablan de encajar en las diferencias producidas en todas las subjetividades.

En ese sentido, **el género** como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias entre los sexos, **es una forma primaria de relaciones significantes de poder** (Lamas,1999).

En el plano académico se da cuenta de aquellas circunstancias y herramientas que las mujeres construimos a lo largo de nuestro trayecto como profesionistas y que nos sitúa en el campo,- o en diversos campos-, de una determinada manera.

¿Cómo es la manera de interpretar la realidad desde la subjetividad de una mujer? O en términos de lo que arriba se planteó ¿Cómo se articulan los elementos complejos desde la visión femenina?

El trabajo de campo

En algunos trabajos antropológicos y sociológicos se han planteado preguntas que permiten recuperar una serie de elementos que mantienen su vigencia en relación a la obtención de datos y su análisis.

Esto es: ¿Cómo se describe la realidad social y por tanto cómo es nuestra mirada? Rabinow (1992) señaló un problema acerca de cómo conocemos y cómo traducimos, los cuales conducen al tema de la experiencia biográfica dentro del campo.

De acuerdo con Rabinow, en los setentas, el planteamiento de esta pregunta permitió profundizar la discusión sobre el problema de la voz personal del autor(a) y su subjetividad, que se han censurado en diversas áreas científicas.

Marta Lamas (2021) recupera algunas aportaciones de Michel Rosaldo que podrían contribuir a esta pregunta mediante la consideración de las “disposiciones emocionales”, que implica que el sujeto asume, resiste o transforma las posiciones y definiciones disponibles en su contexto cultural, político y socioeconómico. Esta postura también fue abordada por Renato Rosaldo (2000), quien habla de la necesidad de considerar la posición del sujeto dentro de un determinado campo de relaciones sociales, con el fin de captar la experiencia emocional del individuo. Si bien, ellos enfocan la descripción de la realidad, la discusión toma un giro hacia la posición de quien hace etnografía.

Entonces, aprender a situarse en el campo implica reconocer el tejido de relaciones en las que estamos inmersas.

No sólo me refiero a las relaciones académicas, sino como se dijo al principio, de las propias posibilidades de insertarse en las distintas dimensiones que lo constituyen.

Mi primera temporada de trabajo de campo la realicé en el año 2009 en Nanacamilpa, Tlaxcala, un municipio productor de pulque que prosperó gracias a la gran demanda del fermento en la Ciudad de México.

Desde el siglo XIX, pero sobre todo, durante la primera mitad del siglo XX, las haciendas de la zona se dedicaban a la siembra de maguey aguamielero, por lo cual en la región hay un arraigo y conocimiento profundos relativos a la producción de pulque.

Al encontrarme en este lugar, una característica visible fue que el cultivo y preparación de la bebida son conocimientos acuñados y reproducidos exclusivamente por hombres. De hecho, **en los relatos que pude recuperar se hablaba acerca de que la entrada de las mujeres a un tinacal** (lugar donde se elabora el pulque) **era considerada un riesgo, puesto que con la menstruación o el perfume, el pulque adquiere un sabor acedo.**

Estas normas implicaron la exclusión de las mujeres de la localidad de este espacio productivo. Entonces, **durante este trabajo de campo una de las principales tareas fue descubrir las claves para poder hablar con hombres** acerca de este sistema de producción tradicional con códigos exclusivamente masculinos.

Caminar por las parcelas y hacer entrevistas en los tinacales implicó en ciertos momentos “aprender” a beber pulque entre ellos. Si bien se trataba en su gran mayoría de hombres mayores, en las pláticas también había jóvenes. **La embriaguez se convirtió en un modo de estar y hacer compañía con ellos.**

En el trabajo de campo se transita entre sensaciones que van del miedo a un sentido de autocuidado que no necesariamente se tienen bajo control.

De estas formas las mujeres también construimos una posición entre la gente, lo cual es también una forma de travesía en el campo.

Referencias

1. Lamas, M (jul/sep, 1999) Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Papeles de Población, vol. 5, núm. 21, <https://www.redalyc.org/pdf/112/11202105.pdf>
2. Lamas,M (sep./dic. 2021) Sobre Michelle Zimbalist Rosaldo. Cuicuilco. Rev. cienc. antropol.Vol.28, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-84882021000300002&script=sci_arttext
3. Rabinow,P (1992) Reflexiones Sobre un Trabajo de Campo en Marruecos. Jucar Universidad.
4. Rosaldo, R (2000) Cultura y Verdad. La Construcción del Análisis Social. Abya-Yala Eds.
5. Ruiz,M y Garcia,D(2023) Epistemologías feministas: cuerpo y emociones en investigación. Universidad Autónoma de Chiapas
6. Villoro,J (2008) Creer, Saber, Conocer. Siglo XXI.

Si te interesa conocer más sobre el trabajo te invitamos a leer:

"Pulque limpio" / "pulque sucio": disputas en torno a la legitimidad y la producción social del valor

Marisa J. Valadez Montes

¿Eres autor de este título? Crea tu página de autor

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la construcción social del valor del pulque en Tlaxcala, México: cómo tal valor, además de producirse económicamente, es un proceso social y cultural que articula relaciones de poder en las que intervienen sujetos, ins

Link de acceso:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105035710003>

Reflexiones Metodológicas; explorando la deportación de mujeres migrantes a través de técnicas cualitativas

Diana Michel González Ochoa

Maestra en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales

Doctoranda en Planeación y Desarrollo Sustentable, UABC.

Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas en Mexicali, UABC

Correo electrónico: diana.gonzalez50@uabc.edu.mx

El inicio

Hace casi diez años, **cuando comencé a adentrarme en el mundo de la investigación con perspectiva de género, no podía anticipar los desafíos y complejidades que me esperaban.** Hoy por hoy con una visión más amplia y alimentada por el conocimiento de amigas y colegas, siento un entusiasmo renovado por continuar investigando la migración, desde la perspectiva de género. No podía ser de otra manera, ya que **fue la perspectiva de género la que logró intensificar el debate sobre la migración e incorporar temas cruciales que habían sido postergados y la ausencia de estos temas invisibilizaba a las mujeres** en los procesos migratorios (Parella, 2007; Hondagneu-Sotelo, 2007; Parreñas, 2001 ; Woo, 1995).

En aquel entonces, cuando decidí investigar las deportaciones que se estaban llevando a cabo durante el gobierno de Obama, no tenía del todo claro cuál sería mi enfoque o perspectiva.

Sabía que el tema central serían las deportaciones, pero **fue después de mi primera visita de campo a Tijuana, Baja California en 2013, cuando el propósito de la investigación empezó a definirse,** de forma incipiente el comprender la magnitud de **la situación que enfrentaban las mujeres deportadas, especialmente las madres migrantes, quienes, tras un proceso de expulsión disruptivo, (Ellerman, 2008), se encontraban de vuelta en México, habiendo dejado a sus hijas e hijos en Estados Unidos bajo el cuidado de familiares, amigas (os) o incluso vecinas (os).**

Bienvenida a Tijuana

Fotografía de Diana González-Ochoa (2013).

En la imagen "Bienvenida a Tijuana" de izquierda a derecha se muestra Mary, Eli, y Lucy en un paseo por la ciudad de Tijuana. Para ellas y para mi era una ciudad nueva y como todo descubrimiento lo mirábamos con fascinación y miedo al mismo tiempo.

La teoría fundamentada

Fue entonces que, **a través de la teoría fundamentada, una metodología inductiva que me permitió generar teoría a partir de los antecedentes**, fui poco a poco comprendiendo las diferentes realidades que estas mujeres enfrentaban.

Aunque actualmente recomendaría el trabajo de Kathy Charmaz (2014) sobre la teoría fundamentada, pues aporta un enfoque actualizado para seguir aplicando esta metodología. En aquel entonces el libro *Métodos Cualitativos y su aplicación empírica* de Marina Ariza y Laura Velasco (2012) fue clave en la estructuración de mi investigación, especialmente por su enfoque en la investigación cualitativa de las migraciones.

La investigación reveló una multiplicidad de experiencias. Si bien todas estas mujeres compartían la experiencia de la deportación, no había una sola manera de vivirla, y mucho menos de ejercer la maternidad después de este traumático evento. Esto fue evidente en los 14 casos que recuperé a lo largo de mis dos fases de investigación, una en 2013 y la otra en 2014. **Descubrí que no existe una maternidad única, al igual que la deportación no es una experiencia homogénea.**

Me quedo claro que la riqueza de la investigación radica en la diversidad de narrativas que logré recoger, lo que me permitió visualizar diferentes formas de vivir la deportación y cómo estas mujeres, como madres, gestionaban su situación después del retorno forzado (González, 2023).

Un aspecto fundamental fue escuchar a las mujeres y, a partir de sus testimonios, delimitar el objetivo de la investigación, construir un método adecuado y elegir las herramientas de recolección de datos. Las narrativas permitieron estructurar la investigación desde la voz de las propias protagonistas, un enfoque esencial para dar cuenta de la complejidad de sus experiencias.

Según lo pude experimentar entre las principales cualidades de la investigación apoyada en la teoría fundamentada se destaca su flexibilidad para reformular y reconstruir preguntas, permitiendo que surjan nuevos enfoques a medida que avanza el estudio. Esta capacidad de adaptación revela constantemente nuevos enigmas y hallazgos.

En mi investigación, un aspecto fundamental fue la diversidad de perfiles de las mujeres deportadas entrevistadas. Esta diversidad no solo evidenció las diferencias entre grupos etarios y de género, sino que también puso de relieve las desigualdades y las múltiples categorías que pueden analizarse bajo el concepto de interseccionalidad. Aunque en su momento este enfoque no fue parte de nuestro marco teórico o metodológico. **En retrospectiva, considero que una perspectiva interseccional habría sido central para abordar de manera más integral una investigación de esta naturaleza si tuviera que iniciarla nuevamente.**

Al inicio de mi investigación, me planteé preguntas generales y dispersas, tales como: ¿Qué ocurría con las deportaciones de mujeres desde Estados Unidos? ¿Cuál era su estado emocional? Ciertamente **estas interpelaciones despertaron mi curiosidad y me llevaron a Tijuana como lugar de estudio**, ya que en ese momento (2012) la ciudad registraba el mayor número de repatriados, con un 28% de las deportaciones totales, lo que equivalía a cerca de 131,995 deportados al año.

Inicialmente, me resulto complicado, porque cuando las mujeres se percataban de que estaba realizando una investigación, algunas se volvían herméticas y cortantes. Este desafío me obligó a reiniciar mi técnica una y otra vez. Diariamente buscaba maneras de empatizar con ellas, pero la alta rotación de mujeres en el albergue complicaba mi objetivo de ganar su confianza. Cuando sentía que estaba logrando establecer un vínculo, al día siguiente las mujeres ya se habían marchado, y tenía que volver a empezar.

Fue entonces que decidí involucrarme más en su rutina diaria, acompañándolas en sus actividades cotidianas y participando activamente en las dinámicas del albergue. **Me levantaba a las 6:30 de la mañana, al igual que ellas, y colaboraba en las tareas de limpieza y en cualquier actividad que se organizara, integrándome plenamente en su entorno.** Poco a poco, esta cercanía generó mayor confianza

De la metodología a la biografía

Durante este tiempo, llevé un registro diario de los eventos, desde paseos por los tianguis locales hasta visitas a la playa, bancos, plazas comerciales e incluso celebraciones de cumpleaños.

Estaba emocionada porque el trabajo de campo estaba funcionando, y a la vez conmovida por los pequeños sucesos diarios que vivía junto a las mujeres. **Me percaté de que estaba entrando en el mundo de la etnografía.**

Para Lucy

Fotografía de Diana González-Ochoa (2013).

En la imagen se muestra el comedor del Centro Madre Asunta en Tijuana. Al centro se encuentra Lucy y al fondo Eli atendiendo una llamada. Esta fotografía es un homenaje y agradecimiento especial a Lucy, quien fue la primera mujer en aceptarme una entrevista y abrirme su tiempo y corazón, marcando con ello el inicio de este proyecto, llenándome de enseñanza y empatía. Recuerdo cómo ella enfatizaba su deseo de conocer el resultado de mi trabajo una vez que estuviera terminado. Sería maravilloso poder hacer eso posible.

La etnografía es un enfoque que según Martínez (1998) explica como la descripción de un grupo, sociedad, región o país, destacando tanto sus similitudes como sus diferencias. En el caso de las madres deportadas que llegaban al albergue Madre Asunta, su experiencia compartida residía en las normativas, roles y valores que habían internalizado en su vida previa, lo cual, según Martínez, explica tanto su conducta individual como grupal.

Por otra parte, **la observación participante fue clave en mi proceso**, al respecto Martínez (1998) señala que esta técnica es la más utilizada por la etnografía para adquirir información, y **consiste en vivir un tiempo considerable con el grupo investigado, compartiendo su espacio, costumbres y estilo de vida**. En mi caso, esta técnica me permitió recolectar historias, anécdotas y mitos que enriquecieron el trasfondo cultural de las mujeres deportadas.

Realicé dos estancias en Tijuana para el desarrollo del proyecto. La primera, en julio de 2013, partió con una pregunta central: ¿Qué sucedía con la deportación de mujeres? Aunque tenía algunas referencias sobre la situación, el contacto directo con las mujeres me permitió profundizar en su realidad. En la segunda fase, que tuvo lugar en abril de 2014, las entrevistas fueron más abiertas y con mayor profundidad, lo que me permitió abordar temas clave como los arreglos familiares para la crianza de los hijos, así como la participación de los padres en este proceso.

El uso de técnicas combinadas como la entrevista semiestructurada y a profundidad combinadas con el diario de campo y la observación participante, **me permitió captar de manera integral las complejidades de la maternidad transnacional forzada**. Para la selección de informantes se especificaron los criterios de selección, y al entrevistar un total de 14 mujeres, comenzamos a observar que la información recopilada empezaba a repetirse. En investigación cualitativa, este fenómeno se conoce como saturación teórica, se refiere al punto en el que la recolección de datos deja de proporcionar nueva información relevante, ya que las respuestas y patrones se repiten entre las informantes.

Ya en los hallazgos de la investigación con base en las entrevistas, identificamos cuatro categorías según sus estrategias; prácticas y emocionales:

- **El primer grupo incluye a las mujeres que permanecen en Tijuana o en otras ciudades fronterizas con el objetivo de estar cerca de sus hijos e hijas** y aprovechar las visitas durante los períodos vacacionales, la idea es que ellos y ellas viajan a la ciudad fronteriza pues las mujeres tienen el castigo de la deportación Impuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de su agencia principal, Immigration and Customs Enforcement (ICE), que pueden incluir prohibiciones de ingreso de hasta 5 años o incluso de por vida.

- **El segundo grupo está compuesto por mujeres que desean regresar a Estados Unidos**, ya sea de manera documentada o no. Es importante destacar que regresar con una forma migratoria regular es extremadamente difícil debido a las penalizaciones mencionadas previamente. Además, estos procesos pueden ser largos y, en muchas ocasiones, no llegan a concretarse. Si deciden aventurarse nuevamente y cruzar por el “cerro”, enfrentan el riesgo de poner en peligro su seguridad.
- **El tercer grupo está formado por mujeres cuya maternidad implica que sus hijos e hijas deben regresar a México** para reunirse con ellas, dejando atrás su vida en Estados Unidos.
- **El cuarto grupo está compuesto por mujeres que emplean estrategias subjetivas y objetivas para organizarse a distancia**, utilizando diversos recursos emocionales y subjetivos para mantener el vínculo con sus hijos e hijas en la distancia como llamadas, envío de “remesas” de sur a norte, regalos.

Es importante destacar que una mujer en proceso reciente de deportación puede tener múltiples planes y estrategias, o ninguna de ellas, mucho dependerá de los recursos disponibles. La incertidumbre sobre sus futuros planes es común debido a la reciente deportación. Aunque las estrategias objetivas, como la activación de redes de apoyo, no siempre se concretan de inmediato, **las estrategias emocionales y subjetivas actúan como protección del vínculo familiar.**

Finalmente, se evidencia como a través de esta investigación cualitativa basada en la teoría fundamentada y bajo la perspectiva de género, se desarrollaron ejes temáticos que abordan la deportación de mujeres, la separación familiar y la maternidad en un contexto transnacional.

Antes de las 6

Fotografía de Diana González-Ochoa (2013).

En la imagen se captura cómo ellas se divertían en las playas de Tijuana, disfrutando del momento a pesar de que el agua estaba muy fría. Ese día fue especial, aunque contábamos con recursos limitados, apenas lo necesario para regresar en camión al albergue antes de las 6.

Nota metodológica

Todas las fotografías incluidas en este trabajo son propiedad de la autora y han sido utilizadas con el consentimiento expreso de las participantes, quienes autorizaron su uso y divulgación.

Referencias

1. Ariza, M., & Velasco, L. (Coords.). (2012). Métodos cualitativos y su aplicación empírica: Por los caminos de la investigación. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.
2. Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
3. Ellermann, A. (2008). The limits of unilateral migration control: Deportation and inter-state cooperation. *Government and Opposition*, 43, 168-189.
4. Hondagneu-Sotelo, P. (2007). La incorporación del género a la migración: No sólo para feministas. En M. Ariza & A. Portes (Eds.), *El país transnacional: Migración mexicana y cambio social a través de la frontera* (pp. xx-xx). Universidad Autónoma de México.
5. Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación: Manual teórico y práctico (3ª ed.). Editorial Trillas.
6. Parreñas, R. (2001). *Servants of globalization: Women, migration and domestic work*. Stanford University Press.
7. Parella, S. (2007). Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales: Migrantes ecuatorianos y peruanos en España. *Migraciones Internacionales*, 4(2), 151-188. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665890620070002000006&lng=es&tlng=es
8. Woo, M. O. (1995). La invisibilidad en el proceso migratorio: Las mujeres migrantes. *Frontera Norte*, 7(13)

Si te interesa conocer más sobre el trabajo te invitamos a leer:

Link de acceso:

<https://libreriaabc.com/products/maternidad-transnacional-forzada>

Convocatoria de Maestría y Doctorado en
Planeación y Desarrollo Sustentable
CONVOCATORIA 2025 - MyDPDS

MINCA ACADÉMICA

Fotografía de Georgina Cárdenas Pérez (2024).

Consideraciones de la inserción de las mujeres en la Ciencia

Karla Teresa Rojas Moreno

Doctora en Urbanismo

Investigadora posdoctoral DGAPA-UNAM

Facultad de Estudios Superiores Aragón

karlita.dua@gmail.com.com

Guadalupe García Balderas

Doctora en Urbanismo

Profesora de tiempo completo

Facultad de Estudios Superiores Aragón

guadalupebalderasz8@aragon.unam.mx

Introducción

¿Los estudios de ciencia, tecnología y género (CTG) han reflexionado intensamente en cuanto a la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología criticando su práctica masculinizada (Nari, 1995). De manera que, a través del tiempo han tenido que lidiar con opresiones que las interseccionan, mediante acciones como el despojo de su trabajo, exclusión, invisibilidad, subvaloración y menosprecio, donde solo cambian la fecha, intérpretes y escenarios (Chaparro Martínez, 2021).

De acuerdo con Rossiter (1995) las mujeres habrían estado presentes desde siempre en la ciencia a través de realizar observaciones, compilar datos y muestras, actividades consideradas insuficientes para su reconocimiento (Flores Espínola, 2018). En los casos en los que se logró el aprecio del trabajo de las mujeres fue por que, tuvieron condiciones que lo favorecieron, por ejemplo, eran hijas de científicos o estaban casadas con alguno y provenían de clases adineradas.

Sin embargo, en estos casos también se minimizaba su trabajo con respecto al de sus parejas o incluso era apropiado por estas (Flores Espínola, 2018).

El reconocimiento al trabajo científico en México se da a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual tiene por objeto contribuir a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. El programa se conforma por cinco niveles de consolidación de los investigadores, a saber, candidatos, nivel I, nivel II, nivel III y emérito. De manera que, a medida que el nivel incrementa, también son mayores en cantidad y calidad los productos solicitados, como artículos, proyectos de incidencia, capítulos de libro, redes académicas, actividades de divulgación y de fortalecimiento institucional, entre otros.

Sin embargo, este programa también ha mostrado una dinámica inequitativa y desigual con las mujeres. **Para 2023 de los 41,644 miembros del SNI sólo el 39% fueron mujeres (ver Ilustración 1), concentradas principalmente en el nivel candidato y SNI I; 45% de los candidatos fueron mujeres y 39.0% de los miembros del SNI I.**

Desafortunadamente al llegar al SNI 3 y Emérito se da una reducción considerable de su presencia con 23% y 25% respectivamente (CONAHCYT, 2023), lo cual continúa representando una gran desventaja para las investigadoras del país (ver Ilustración 2).

Ilustración 1. Proporción de mujeres y hombres con reconocimiento del SNI

Fuente: Elaboración propia con base en SNII, Padrón de beneficiarios 2023.

Ilustración 2. Mujeres y hombres con reconocimiento del SNI por nivel

Fuente: Elaboración propia con base en SNII, Padrón de beneficiarios 2023.

Algunas de las condicionantes que interseccionan para agravar la situación del reconocimiento de las mujeres en el SNI son las áreas de conocimiento a las que pertenecen y el lugar de residencia, ya que existen localizaciones en el país donde el reconocimiento y promoción de la ciencia es menor. Las áreas de menor proporción de participación de las mujeres en el SNI en 2023 fueron: las ingenierías y el desarrollo tecnológico con 25 % de participación de las mujeres y las ciencias físico-matemáticas y de la tierra con 22%, por el contrario, las de mayor participación son las ciencias de la conducta y la educación con 49 %; ciencias sociales con 47%, estas cifras son coincidentes con las tendencias globales. Por su parte las entidades con menor participación de científicos en el SNI son: Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur, Durango, Nayarit y Colima.

Ilustración 3. Mujeres con reconocimiento del SNI por área de conocimiento

Fuente: Elaboración propia con base en SNII, Padrón de beneficiarios 2023.

Es necesario considerar a las mujeres como sujetos generadores de ciencia, tomando en cuenta su origen epistemológico, ya que hacerlo contribuirá a diversificar, innovar y mejorar la investigación en todas las áreas. Un primer paso es conocer y reconocer la trayectoria de las mujeres que han tenido aportes a la ciencia a través de la historia, a pesar de haber sufrido la devaluación de su trabajo por considerarlo inferior al realizado por hombres. Por otra parte, se requieren más estudios que evidencien las condiciones de inequidad en las que actualmente las mujeres producen conocimiento, desde su propia perspectiva, área y localización, es decir, considerando las intersecciones que abonan a su desigual permanencia en la academia, más allá de su “producción”.

Referencias bibliográficas

1. Chaparro Martínez, A. (2021). Feminismo, género e injusticias epistémicas. *Debate Feminista*, 31(62), 1–23.
2. CONAHCYT. (2022). GEMA. CONAHCYT. <https://gema.conahcyt.mx/acerca-de>
3. Flores Espínola, A. (2018). La historia no contada de las mujeres en la ciencia. *Presencia Universitaria*, 6(11), 48–59.
4. Nari, M. (1995). La educación de la mujer: acerca de como cocinar y cambiar los pañales a su bebé de manera científica. *Mora*, 1, 31–45.
5. Rossiter, M. (1995). *Women Scientists in America: Before Affirmative Action 1940-1972* (John Hopkins University, Ed.). John Hopkins University.

TÁCTICAS MÍNIMAS PARA PROLONGAR MI CARRERA CIENTÍFICA

Georgina Cárdenas Pérez

Doctora en Urbanismo

Investigadora posdoctoral CONAHCYT CIR-Unidad de Ciencias Sociales

Universidad Autónoma de Yucatán

gcperez@correo.uady.mx

Nota a las lectoras:

Escribo este texto como un recordatorio personal para el futuro, lo hago en un momento anímico cínico, pero esperanzador. No es una guía de pasos, ni un texto de autoayuda, es más bien algo para leer en los días grises, especialmente los que se acumulan y atentan con abatirnos

Soy mujer, mexicana y científica social y eso me hace parte de un grupo muy reducido en mi país, pues según el censo de 2020 solo 99 570 mujeres contábamos con estudios a nivel doctorado (somos el 0.3% del total de mujeres en el país, de 30 años y más).

Un poco más de la mitad de las mujeres con doctorado (57%) tenemos de 30 a 49 años (1), es decir que nacimos entre 1971 y 1990; y en las estadísticas somos parte de la razón en el incremento de las mujeres con posgrados: en 2010 éramos el 45% y en 2020 el 49% del total de personas con posgrado a nivel nacional (2).

Es decir, que, aunque las mujeres con posgrados somos muy pocas, cada vez somos más en todo el país.

Estos datos reflejan grandes logros, aún más si los unimos con otros de tendencia ascendente, por ejemplo: las mujeres conforman el 42% de las y los profesores de tiempo completo (PTC) (3), el 39% de las y los investigadores del SNI (4), y el 51% de las personas que obtienen un título universitario en todo el país (5).

1. Datos tomados del Censo de población y vivienda 2020, tabulados educación por sexo y nivel educativo.

2. Según los Censos de población y vivienda 2010 y 2020 el porcentaje representa mujeres con maestría y doctorado de 400,019 en 2010 y 1,004,275 en 2020.

3. Dato calculado según el 1er. Informe trimestral del ejercicio fiscal 2024, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, S247, Tipo Superior, publicado por la SEP.

4. Dato calculado con el Padrón de beneficiarios publicados por el CONAHCYT listado SNI/ 2023 4T.

5. Dato calculado con el Censo de población y vivienda 2020, tabulados educación por sexo y nivel educativo.

El panorama que estos datos nos dan resultan tanto esperanzadores como deprimentes, sobre todo cuando los leemos en función de nuestras carreras científicas. Permítanme explicarles por qué. Si bien los datos ofrecen destellos de esperanza, por la incorporación de cada vez más mujeres a carreras científicas y a la educación universitaria, también esconden al menos dos engaños estructurales.

El primero es que estos logros laborales y académicos sólo representan a una mínima parte de las mujeres con posgrados (6), es decir, que los avances enumerados solo representan a las mujeres que han logrado insertarse en la vida universitaria formalmente como investigadoras. ¿Cómo probarlo?

Del millón de mujeres en el país con maestrías y doctorados, según el censo de 2020, solo un porcentaje mínimo logra entrar al SNII porque actualmente se requiere contar con cédula de doctorado y respaldo de una institución que de soporte a su trabajo científico; algo nada fácil de lograr.

Un estudio realizado en 2022 (7) indicó que, a pesar del incremento gradual de mujeres en el SNII, 3 350 mujeres perdieron su registro como investigadoras nacionales en un periodo de 4 años, pues del total de mujeres SNII en 2018 sólo el 68% continuaba con el nombramiento en 2022, según lo refleja la gráfica 1.

6. Si bien no todas las mujeres con posgrados desean integrarse a la investigación, es claro que aquellas que sí persiguen una carrera científica deben ser parte de este grupo según los estándares de contratación vigentes.

7. El estudio fue publicado por Cárdenas Pérez, C., y Aguiar Alayola, P. (2023). Factores incidentes en el proceso de ingreso y continuidad al Sistema Nacional de Investigadores de acuerdo con un grupo de investigadoras. En Cedillo Ramírez M. L., y Mendieta Ramírez A., "Las científicas y su incidencia social", Tiran Humanidades Ed., pp. 447-465.

8. Solo recientemente se incorporaron cláusulas más amplias para solicitar prórrogas a los periodos de evaluación de la distinción SNII que consideran: maternidad, adopción y cuestiones de salud, de las que tendrán que evaluarse sus impactos en futuros análisis.

9. Se refiere a las universidades autónomas a nivel estatal.

Hasta diciembre de 2023, había 16 104 mujeres en el SNII, es decir, representaban tan solo el 1.6% de todas las mujeres con posgrado en el país.

Resumiendo, el primer engaño estructural consiste en que los incrementos graduales en los nombramientos de investigadoras por el SNII representan a menos del 2% del total de mujeres con posgrados; y de ellas, una de cada tres verá truncada su carrera científica, al menos temporalmente (Ver gráfica 2).

El incremento involucra la incorporación de nuevas investigadoras, pero los criterios de permanencia sostienen mecanismos de descarte que no permiten el sostenimiento de las carreras científicas de todas (8).

El segundo engaño estructural tiene que ver con que el universo de las profesoras investigadoras de tiempo (PTC) completo es, también, muy reducido. En este caso, a nivel nacional, solo suman 17 562, y se distribuyen en 77 universidades públicas (8 federales, 35 estatales (9), 24 estatales de apoyo solidario y 10 interculturales). Los peldaños de este engaño estructural son múltiples:

1- El gradual incremento de mujeres PTC también ocurre en un universo muy reducido, que representa al 1.75% del universo de mujeres con posgrado a nivel nacional.

2- El 88% de la contratación laboral de mujeres PTC ocurre en 43 universidades a nivel nacional, es decir, que el campo laboral potencial de contratación está distribuido en solo 1.3 universidades por entidad federativa. Esto tiene como consecuencia que **muy probablemente las mujeres investigadoras tendrán que buscar oportunidades en otros estados; sin embargo, esta situación se complica todavía más cuando la investigadora es madre de hijos en edad escolar, su pareja tiene un trabajo permanente en una entidad diferente o tiene que atender el cuidado de otros miembros de la familia nuclear o de origen.**

3- Los concursos de oposición abiertos para plazas de tiempo completo no son masivos, no tienen periodicidad anual, se publican con una ventana de tiempo y criterios de aplicabilidad que restringen la posibilidad de participación.

4- En algunas universidades estatales autónomas o federales los concursos de oposición son cerrados, es decir, están diseñados para la promoción de personal interno de mayor antigüedad.

5- Con respecto a todos los programas de contratación en México se debe decir que no existen mecanismos, ni convocatorias diseñadas para la contratación única o masiva de científicas, especialmente de aquellas que no han logrado incorporarse a las universidades o han visto sus carreras suspendidas temporalmente.

6- Con todo ello, es evidente que en las convocatorias de contratación existentes no se ha incorporado la perspectiva de género como parte de los mecanismos de contratación, permanencia y evaluación a fin de que más mujeres investigadoras no vean truncadas sus carreras científicas.

Sobre este engaño estructural, Lidia Jaet De Gómez describió con claridad, en 2011, el perfil de las mujeres que con más frecuencia logran ascender en la carrera como investigadoras:

“...Mientras que casi todos los investigadores hombres son casados, más de la mitad de las investigadoras son solteras y de las que son casadas, el promedio de hijos es de 2, mientras que en los hombres es de 3, lo que muestra la incompatibilidad que existe todavía en nuestro país para que una mujer se dedique a ciertas actividades y por otro lado esté casada y tenga hijos”.

Queda claro que no todas las mujeres con posgrado, ni todas las investigadoras vamos en ascenso, y que incluso cuando nuestras carreras parecieran en ascenso las líneas no son continuas, especialmente cuando las investigadoras tenemos que decidir si colocar en primer plano nuestras carreras versus los deseos propios y familiares, ya sea con respecto: al lugar de residencia, a la posibilidad de cambiar a los hijos en edad escolar a otras entidades después que ya ha empezado el ciclo escolar, a la continuidad de brindar cuidados a padres u otros familiares, a la posibilidad de mantener o no una relación de pareja a distancia.

Estas decisiones recaen solamente en las investigadoras, pues antes de ser científicas se nos juzga y demanda como mujeres, según los dogmas de género patriarcales.

Todo lo descrito anteriormente me llevó a escribir algo que hasta ahora me ha permitido mantenerme y reincorporarme a la investigación, a pesar de no contar con una plaza de tiempo completo, de tener un respaldo institucional limitado ante SNII, y de que año tras año existe la posibilidad de ver mi carrera científica interrumpirse por falta de trabajo potencial como investigadora.

Con eso dicho y como decía Mario Benedetti en su poema “Táctica y estrategia”, mis tácticas son:

1. **Acepta que probablemente no serás PTC. Sé que tengo mínimas posibilidades de lograr una plaza de tiempo completo como profesora investigadora en la universidad de mi gusto, la entidad y lugar en que quiero vivir, con el tema de investigación que quiero trabajar, que me permita mantener a mi hijo en la escuela a la que decidimos que fuera, y que mi esposo continúe también su carrera.** En saber esto radica mi cinismo: la probabilidad estadística indica una balanza más cargada hacia la no posibilidad; pero una vez que abrazas el cinismo se abre la esperanza, pues da el pensar sobre otros modos de acomodar la vida, la ciencia y la familia que ofrezcan condiciones para la continuidad de mis proyectos personales y de investigación. Surge aquí el deseo de construir mi carrera científica sin imaginar la línea ascendente. Será más bien el resultado de una sobreposición de líneas no continuas, entrecruzadas y en busca de movimiento.
2. **Haz ciencia en colectivo. Las líneas entrecruzadas involucran a otras personas, en mi caso mujeres, colegas, MInCAs, que viven sus carreras científicas en condiciones similares a las mías.** Esta cercanía nos aporta reconocimiento mutuo, nos da soporte en los días grises, abre una ventana para alimentar la creatividad que permite la continuidad de proyectos propios y abre la posibilidad de generar ciencia en procesos colaborativos, que también consideran la precarización, la maternidad, la salud mental y que nos saben complejas.

3. **Separa tus mundos: todos son tuyos, no todos son tú y ninguno es como te lo habías imaginado.** Esta frase viene de un proceso terapéutico que inicié en 2019, en un periodo donde mi carrera científica se interrumpió. Fueron casi dos años en donde mi identidad estuvo muy lastimada: era científica sin hacer ciencia, era investigadora sin hacer investigación, era docente en una universidad donde me pagaban por horas y me preguntaban “¿en dónde trabajas?”, sin derecho a responder “aquí”. Todo era un no lugar y me hacía dudar de mi identidad, de mi valor y de la posibilidad de salir de ahí. Tuve que reconstruirme, necesité mucha ayuda, que afortunadamente tuve; mucho amor, que afortunadamente tuve; y mucha fuerza, que afortunadamente tuve.

Y en la reconstrucción, logré comprender que puedo no tener plaza y ser científica, que puedo no ser SNII y seguir siendo investigadora, que puedo ser todo lo que soy en un mundo fragmentado.

4- **Acepta los dos engaños estructurales, busca más y hazlos visibles. Cuando pierdas un concurso, cuando te rechacen un producto de investigación, cuando te nieguen una beca, cuando sientas que no puedes más, cuando tengas muchos días grises, recuerda que el 98% de las mujeres con posgrado en México estamos en esa situación** ya sea de modo temporal o permanente, al menos las que dentro de ese grupo estamos persiguiendo carreras científicas.

Cuando dudes de poder continuar con tu carrera científica, lee otra vez los engaños estructurales, comprende sus mecanismos limitantes y busca otras salidas. Hasta que ojalá un día se nos demuestre que los engaños estructurales ya no existen. Eso sí que serían buenas noticias.

Me gustaría que estas tácticas fueran una lista ya acabada para usarla como escudo frente a cualquier situación, pero no lo son.

Me gustaría que estas tácticas fueran de uso universal, para que más mujeres las puedan usar como apoyo, pero seguramente no lo son.

Me gustaría que estas tácticas fueran un guía de pasos para resolver la incorporación de más mujeres a las carreras científicas, pero definitivamente no lo son.

Me gustaría que alguien, al leer estas tácticas, decidiera abrir programas laborales que resolvieran permanentemente el temor de no poder continuar con nuestras carreras científicas. Y aquí es donde radica mi más profunda esperanza.

Agradecimiento especial a Lucía Cárdenas Aceves por la edición y corrección de estilo.

Reflexiones sobre el futuro. Estrategias para favorecer la autonomía económica

Angélica Berenice Ledesma García

Doctora en Ciencias Sociales

Investigadora posdoctoral CONAHCYT

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Economía

abledesmag@outlook.com

Ana Lilia Valderrama Santibáñez

Doctora en Ciencias Económicas

Profesora investigadora

Instituto Politécnico Nacional

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Economía

analilia.vs@gmail.com

Introducción

¿Qué viene a la mente cuando se escucha la frase "en el futuro"? Para algunos, puede evocar ideas de progreso, tecnología y la esperanza de que la situación "mejorará", aunque no siempre esté claro qué se entiende por progreso o qué implica realmente estar mejor. Pensar en el futuro provoca una sensación de miedo, por la forma en que hemos atravesado por diversas experiencias vividas. Aunque se cuente con una vida en condiciones favorables, con funcionalidad plena, sin pertenecer a ningún grupo de atención prioritaria, con estudios de posgrado, un ingreso continuo y siendo aun relativamente jóvenes, estas circunstancias no eximen de sentir incertidumbre y temor ante el futuro e inseguridad sobre la autonomía económica.

Estas emociones surgen de la toma de conciencia sobre distintas realidades de la época actual, como la transición demográfica, el cambio en la configuración de las familias y la precarización laboral. Aunque existen otras preocupaciones, estas tres categorías se destacan para realizar una serie de reflexiones en torno a ellas y su relación con la autonomía económica en el futuro.

FUENTE: COMADRE.ANDO (2024)

A partir de estas categorías, la experiencia personal y el trabajo realizado por el Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica, junto con las preocupaciones compartidas entre las integrantes de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta (MInCAs), se presentarán estrategias que buscan favorecer la autonomía económica.

No se pretende ofrecer una guía exhaustiva ni un método infalible, sino compartir lo que otras personas han pensado e implementado, para que, desde las diversas posiciones y situaciones, se puedan generar mecanismos adecuados para mantener una buena vida a lo largo del tiempo.

¿De dónde viene el miedo?

El miedo que se describe aquí surge de varias condiciones estructurales que configuran crisis en diferentes dimensiones (ambiental, de salud, de cuidados, económica, financiera) (Ezquerria, 2012; Vicente, et al., 2017). De manera particular en este aporte nos enfocamos en la transición demográfica, el cambio en la estructura familiar y la precarización laboral. En cuanto a la transición demográfica, la población mundial está envejeciendo (Rivera et al., 2018), y al reflexionar sobre esto, **es importante considerar que hoy es el día en que seremos más jóvenes en el resto de nuestra existencia. ¿Qué sientes al respecto? ¿Has pensado en cómo te gustaría vivir tu vejez? ¿Qué sucedería si tu capacidad funcional disminuye hasta el punto de perder la autonomía física? y, ¿cómo afectaría tu autonomía económica? ¿Tendrás ingresos suficientes para vivir como deseas en la vejez?.**

Generaciones anteriores creían que la mejor manera de asegurar una buena vejez era teniendo hijos que, en el futuro, pudieran cuidar de ellos y garantizarles una vida digna.

Sin embargo, sabemos que este plan no siempre se ha cumplido satisfactoriamente.

Hay personas mayores que tuvieron hijos y que no reciben la atención ni los cuidados esperados. Pero, si asumimos esta premisa para ilustrar un punto: cada vez más hogares están conformados por solo una o dos personas. Entonces, **¿qué pasará con las parejas o personas solas que envejecerán? ¿Cómo vivirán? ¿Quién las cuidará? ¿De dónde obtendrán sus ingresos?**

En generaciones pasadas, muchas personas apostaban por obtener una pensión tras jubilarse de un empleo formal en el que trabajaron durante varios años. Sin embargo, esta es una opción cada vez menos accesible debido a la flexibilización de las relaciones laborales y del mercado de trabajo (Aguiano y Ortiz, 2013). Muchos crecieron con la idea de que estudiar arduamente aumentaría las posibilidades de acceder a un empleo con prestaciones, en el que se podría hacer antigüedad y, tras años de esfuerzo, se obtendría el derecho a una pensión.

Pensión que hoy no logra cubrir las necesidades para esta etapa de la vida, ya que, en México más del 35% de las personas mayores trabajan y se dedican en su mayoría al comercio para complementar sus ingresos.

Hoy en día, en el ámbito académico —por citar un área conocida por las integrantes de MInCA (Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta) — ingresar a una Institución de Educación Superior con todas las prestaciones está lleno de obstáculos. **Estos incluyen bloqueos sindicales, plazas temporales, contratos de corta duración y concursos con procedimientos opacos que, en ocasiones, son solo una simulación, entre otras características propias de la precarización laboral generalizada y la cultura corporativa en la educación superior** (Fardella et al., 2022).

Algunos podrían sugerir “buscar un trabajo en una empresa”, pero muchos carecen de experiencia en el mercado laboral y, además, se les considera sobrecalificados. A esto se suma una categoría relacionada con el envejecimiento y la precarización laboral: el edadismo¹. Con el tiempo, es mal visto que una persona de 30 años o más no tenga experiencia laboral; se considera demasiado mayor para ser becario.

En cuanto a las personas mayores, su colocación laboral es difícil, ya que se asume que no pueden aprender cosas nuevas, que son lentas, menos productivas o que representan problemas, ya que la vejez se asocia con enfermedad e incluso muerte.

Más aún atender este tipo de discriminaciones puede ser muy complejo, ya que se experimentan de forma diferenciada dependiendo del sector de actividad económica en el que se participe y del género.

En la academia también ocurre algo similar, por ejemplo: el programa de Investigadoras e Investigadores por México (antes Cátedras CONAHCYT) (CONACYT, 2018), que anteriormente estaba destinado a “jóvenes investigadores” y tenía un límite de edad; asimismo, se ha suprimido la edad para poder recibir la distinción de Candidatura al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) (CONACYT, 2016).

¹ El edadismo es la discriminación, estereotipos y prejuicios hacia las personas basados en su edad. Puede dirigirse tanto a personas jóvenes como a personas adultas mayores. En el caso de las personas mayores, también se le conoce como “viejismo”. Esta discriminación es un problema global que afecta negativamente el bienestar, la salud y la dignidad de las personas, llevando a una mayor vulnerabilidad, aislamiento social, y exclusión. A menudo, el edadismo pasa desapercibido, pero tiene un impacto profundo en la sociedad y en las economías. Las conductas edadistas pueden manifestarse en diferentes formas, como en contextos institucionales, interpersonales o incluso auto-infligidas, y es necesario combatirlas a través de la educación y la concienciación social (Martínez et al., 2022)

Aunque poco a poco se han eliminado estas restricciones, en el imaginario de algunas personas en el ámbito académico, persisten ideas sobre lo que se debe hacer de acuerdo con la edad.

Lamentamos si ahora tienes un “nuevo miedo desbloqueado” es necesario empezar a pensar en alternativas y en la promoción de cambios estructurales antes de que el tiempo nos alcance.

¿Qué podemos hacer?

Es importante reconocer que el miedo es una emoción natural que nos mantiene alertas e incluso, en la medida adecuada, nos impulsa a la reflexión, creatividad y a tomar acción. No se sugiere que el miedo sea nuestra única motivación, pero es cierto que, como otras emociones, puede empujarnos a avanzar.

Al reconocer la importancia de no enfrentar estos desafíos en soledad, existen alternativas que podemos adoptar para lograr una mejor calidad de vida y autonomía económica de manera colectiva.

A través del Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica (GIECAE), se han documentado casos de personas que, **al identificar necesidades compartidas, han iniciado diversos procesos organizativos**. Un ejemplo es la **Cooperativa Educativa Aulas Abiertas**, ubicada en la Alcaldía Azcapotzalco. Esta cooperativa nació cuando un grupo de padres de niños con discapacidad se enteró del cierre de la escuela a la que asistían sus hijos. En respuesta, **se organizaron para continuar con la educación y la atención en la casa de uno de los padres**, quien hasta la fecha ofrece su hogar como espacio para que los ahora jóvenes reciban formación.

Otro ejemplo es la Comunidad de Cuidadores Primarios "Cuidando T-Cuidando M", un grupo de personas cuidadoras que, utilizando diversas herramientas digitales, han creado un espacio de apoyo mutuo y acompañamiento. En este grupo, los miembros encuentran un entorno seguro para compartir inquietudes y emociones, al mismo tiempo que intercambian conocimientos y reciben formación de especialistas en diversas áreas.

Finalmente, la propia existencia de la Colectiva de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta (MInCA) es un testimonio de la fuerza de la colectividad.

MInCA es una comunidad de mujeres dedicadas al desarrollo científico desde distintas disciplinas. Frente a las limitaciones ideológicas relacionadas con el género, este colectivo se ha unido para crear un espacio propicio para el debate, la divulgación, el intercambio y la producción de conocimientos.

MInCA promueve la participación femenina en la ciencia, generando espacios abiertos e independientes para la creación y difusión del saber, con el objetivo de contribuir a la solución de problemas sociales actuales.

Se visualiza como una vía alternativa para acceder y ejercer el conocimiento científico, ofreciendo un entorno más equitativo para las investigadoras.

Estos casos comparten varios elementos clave: la identificación de una necesidad común, la construcción continua de una identidad colectiva y la creación de alternativas para lograr autonomía económica o mejorar la accesibilidad a bienes o servicios.

En el caso de la Cooperativa Aulas Abiertas, se busca proveer atención y formación especializada a personas con discapacidad a un precio justo, mientras se generan empleos. La comunidad Cuidando T-Cuidando M, además de ofrecer apoyo y formación, está explorando alternativas de certificación para que sus miembros puedan posicionarse como cuidadores en el mercado laboral.

Por último, en MInCA se ha puesto sobre la mesa la necesidad de pensar en opciones de empleo, ahorro y financiamiento a mediano y largo plazo.

En colectividad, es posible reducir los miedos y dejar de caminar solas.

Conclusiones. No nos vayamos a confundir

Es crucial entender que la autoorganización y la búsqueda de soluciones colectivas no deben interpretarse como una adaptación de la lógica neoliberal de autorrealización (Ortiz, 2014), en la que el estado queda al margen de su responsabilidad en la procuración del bienestar social. No se trata de trasladar la idea de "rascarnos con nuestras propias uñas" a un contexto colectivo, donde seguimos asumiendo de manera unidireccional la carga de superar obstáculos. La verdadera esencia de estas iniciativas colectivas radica en la recuperación del sentido de pertenencia y en el reconocimiento de que no estamos aislados; nuestra fuerza proviene de la interdependencia y del esfuerzo compartido.

Al buscar soluciones colectivas, no solo nos ayudamos mutuamente, sino que también desafiamos la lógica de la competencia y la narrativa de que todo éxito es exclusivamente fruto del esfuerzo individual. Como la imagen que circula en redes (Figura 1) reconozcamos que "Nada es fruto de tu esfuerzo...cosechamos semillas que otros cuidaron".

Este reconocimiento subraya la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo en la construcción de nuestras vidas y en la superación de desafíos comunes.

En colectividad, es posible construir alternativas de trabajo digno y obtener ingresos justos sin comprometer nuestra calidad de vida.

Al unirse en estas iniciativas, las personas no solo generan oportunidades laborales, sino que también fortalecen redes de apoyo que permiten enfrentar de manera más eficaz las adversidades estructurales, como la precarización laboral y la falta de autonomía económica.

Es fundamental recordar que estas prácticas colectivas no deben sustituir la responsabilidad del Estado, sino complementarla. La creación de espacios donde las personas puedan unirse para alcanzar metas comunes es una forma de resistencia y de afirmación de que, juntos, podemos construir un futuro más justo y equitativo. Las experiencias compartidas por iniciativas como la Cooperativa Aulas Abiertas, la Comunidad Cuidando T-Cuidando M y la Colectiva MInCA demuestran que, en la colectividad, se encuentra el poder de transformar la realidad y asegurar un bienestar que es inalcanzable desde la soledad.

Este trabajo deriva de los proyectos de investigación SIP con número 20241574 y 20231603, los cuales son desarrollados y financiados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional.

Referencias

1. Anguiano, A. y Ortiz, Rosario. (2013). Reforma laboral en México: precarización generalizada del trabajo. El Cotidiano, (182), pp. 95-104
2. CONACYT (2016). Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/sni/archivo_historico/reglamentos_anteriores/Reglamento_2016_SNI_reformado_el_26_julio_2016.pdf

3. CONACYT (2018). Guía para la operación de cátedras CONACYT.

<https://www.cic.umich.mx/documentos/catedras/Guia-para-la-Operacion-de-Catedras-Conacyt.pdf>

4. Ezquerro, S. (2012). Crisis de los cuidados y crisis sistémica: la reproducción como pilar de la economía llamada real. *Investigaciones Feministas*, 2, 175-194. http://dx.doi.org/10.5209/rev_INFE.2011.v2.38610

5. Fardella C.; Trujillo Osorio N.A.; Koch A. (2022). Disposiciones subjetivas a la precariedad en la academia en Chile: entusiasmo, mérito y asociatividad. *Foro de educación* 20(2), pp. 85-106. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/fde.1012>

6. Martínez, T., Fuentes, I., Torres, L., González, C. M. y Martínez, J. B. (2022). El edadismo. Una mira desde la cátedra del adulto mayor de la Universidad de Cienfuegos. *Conrado*, 18(86), 48-55. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000300048&lng=es&tlng=pt

7. Ortiz, M. G. (2014). El perfil del ciudadano neoliberal: la ciudadanía de la autogestión neoliberal. *Sociológica*, 29(83), 165-200

8. Rivera, G., Rodríguez, L. y Treviño, M. (2018). El envejecimiento de la población mexicana. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 56(1), 116.

9. Vicente, A., Parra, M. y Flores, M. (2017). ¿Es la Economía Colaborativa una versión 2.0 de la Economía Social? *Sphera Publica*, 1(17), 64-80.

10. Comadre.ando (2024). <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867104305460362&set=pb.100064824005104.-2207520000&type=3>

LOGROS COMPARTIDOS

RESISTENCIAS FRENTE A LA PRECARIEDAD LABORAL

LA EXPERIENCIA DE LA RED
MUJERES INVESTIGADORAS POR
LA CIENCIA ABIERTA (MINCA)

María del Sol Morales Zea

*Doctora en Historiografía, Profesora de asignatura en la Universidad de Sonora, Hermosillo, México,
maria.moraleszea@unison.mx*

Lizamell J. Díaz Ayala

*Doctora en urbanismo, investigadora independiente, Puerto Rico,
lizamell@gmail.com*

El desarrollo de una carrera científica es difícil. Lo es aún más para las mujeres. Los requerimientos de la academia son altos y, comúnmente, van de la mano con la negativa de ingreso a grupos de investigación existentes. Estas condiciones, junto con las políticas de aislamiento debido a la pandemia, fomentaron el surgimiento de nuevas comunidades virtuales. Así nació Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta (MinCA) en 2022, como una respuesta a las dificultades presentes en el contexto mexicano, y latinoamericano, que dificultan el crecimiento y la consolidación del ejercicio profesional de las mujeres dentro del campo científico.

Como parte de un trabajo de autoconocimiento, pero también con la finalidad de profundizar en las experiencias que compartimos las mujeres al intentar ser parte del mercado laboral, **se realizó un cuestionario a 19 de las 60 integrantes de MinCA. Los objetivos fueron conocer los retos a los que se enfrentaron durante su formación, sus estrategias de resiliencia, así como también sus propuestas para solucionar la problemática de la precariedad laboral de las mujeres en la academia.**

RESISTENCIAS FRENTE A LA PRECARIEDAD LABORAL

Este breve artículo resume los resultados de este ejercicio presentado por Sol Morales y Lizamell Díaz en el conversatorio virtual "Género y precariedad laboral" realizado el 25 de junio de 2024 por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG-UNAM. Siguiendo la frase: **"lo personal es político", para muchas MInCAs, lo personal es tema de investigación para producir acciones políticas generadoras de realidades emancipadoras.**

Precariedad de las investigadoras en la academia

Como punto de partida, se les preguntó sobre si consideraban que habían enfrentado algún tipo de precariedad durante su formación o práctica profesional, a lo que un 94.7% respondió que sí. El obstáculo principal en esta etapa fue socioeconómico, pues estas científicas provienen en su mayoría de hogares de clase media o baja. Casi la mitad de ellas, representan la primera generación en su familia con estudios universitarios. Este antecedente ayuda a entender la falta de un sólido capital social y cultural en términos de Bourdieu, lo cual se refleja en las dificultades que han encontrado a la hora de insertarse en el cerrado mundo laboral de la investigación.

De este modo, entre los factores de precarización, es decir, aquellos que las pone en una situación de incertidumbre, vulnerabilidad o dependencia dentro del ámbito laboral debido a las fluctuaciones del mercado de trabajo y las políticas laborales de las instituciones (Covarrubias, 50), se encuentra precisamente la incertidumbre o la inseguridad de permanencia en sus empleos.

Las integrantes de MInCA, son en su mayoría profesoras de asignatura, lo que significa que su principal labor no es la investigación sino la docencia.

Además, al igual que en muchos otros sectores, en este los contratos por tiempo determinado son predominantes, ya sea como profesoras especialistas o asesoras, la mayoría de las investigadoras no cuentan con un contrato definitivo que les dé certidumbre laboral. El resultado de esto es que al menos una de las encuestadas está desempleada, mientras que otras se encuentran en estancias posdoctorales que funcionan, al menos en México, como una vía de escape al desempleo de quienes han optado por seguir una carrera científica.

Ahora bien, concordamos con Martínez Licerio y otros, quienes señalan que **la precarización además de corresponder a la brevedad de los contratos, también está acompañada de baja remuneración, progresión salarial, falta de protección legal y también de protección social (115).** En este sentido, las investigadoras declararon tener bajos ingresos económicos derivados de su labor dentro del ámbito académico.

Si bien esto puede ser una constante para todos los investigadores, incluyendo los hombres, **otras dificultades que las MInCAs consideran que han obstaculizado su desarrollo profesional están ligadas a su género.** Una buena parte de ellas es la principal cuidadora de sus familiares, ya sea padres o hijos. Este trabajo fuera del ámbito profesional significa además una carga emocional, puesto que se trata de responsabilidades que requieren tiempo y dedicación constante. En ocasiones, los horarios son incompatibles y la elección ha sido dejar el empleo o no aceptar más responsabilidades en el trabajo. Como señala una integrante, podría ser que lo que más afecta a las investigadoras sea la falta de redes de apoyo para hacer frente a estas obligaciones.

RESISTENCIAS FRENTE A LA PRECARIEDAD LABORAL

Otro asunto es que aunque **las condiciones de vida nos hayan puesto a ejercer la “multitarea” en su máxima potencia, a veces se nos olvida que la salud pasa factura y nos cobra la negligencia contra nuestro cuerpo. Las académicas no estamos exentas de enfermedades relacionadas al estrés que nos puede ocasionar nuestros diversos trabajos.** Por otra parte, en nuestras conversaciones se ha manifestado la preocupación de no haber podido dedicarle el tiempo suficiente a alguna actividad personal, familiar o profesional que era importante para nosotras.

En una pregunta sobre quiénes las han apoyado en su carrera profesional la mayoría respondió que su familia de origen, madres, padres o hermanos, así como la pareja. Fuera del ámbito familiar o personal, más de la mitad del grupo afirma haber sido respaldada por otras colegas, y únicamente tres de ellas recibieron el apoyo de sus pares varones. Finalmente, una buena parte de las compañeras entrevistadas recibió ayuda por parte de programas institucionales con diferentes objetivos.

Cosas que estamos haciendo desde MInCA

Nuestro espacio se convirtió en una red de colaboración donde nos juntamos para hacer publicaciones, compartimos convocatorias, invitaciones a conferencias entre otras cosas. **MInCA ha ofrecido oportunidades para que investigadoras se familiaricen y aborden temas que son de su interés con los que anteriormente no habían tenido la oportunidad de trabajar.** Moderamos nuestro chat y reuniones de manera horizontal y consideramos que el intercambio de conocimiento ha mejorado el resultado final de nuestros trabajos.

Nuestra red nos brinda la oportunidad de hacer algo importante, con valor social y curricular, mientras se está desempleada, estudiando o en un contexto académico en el que se privilegia a los hombres para que ellos puedan hacer investigación mientras que las mujeres hacemos las tareas administrativas. Somos un grupo de apoyo compuesto por mujeres que nos motivamos a superarnos. Nuestro espacio de trabajo es sin plazos forzosos.

Acciones que pudiésemos hacer en el futuro para combatir la precariedad laboral

Consideramos como prioridad que estar fuertes a nivel de organización para poder ser un agente de transformación efectivo. En dos años, poco a poco, nos hemos ido formando y aspiramos a continuar ampliando la red.

Dentro de nuestras conversaciones hemos presentado las posibilidades de convertirnos en asociación civil, organización no gubernamental o cooperativa con la capacidad de proveer servicios de investigación y acceder a otros recursos. También tenemos contemplada la posibilidad de ofrecer cursos. Queremos producir proyectos conjuntos y grupos de trabajo que potencien nuestras áreas de desarrollo.

RESISTENCIAS FRENTE A LA PRECARIEDAD LABORAL

Recomendaciones a nivel político

Nuestra organización, al igual que todas las que aspiran a aportar a la igualdad, necesita comprometerse en visibilizar la precarización que impide manifestar de manera óptima su potencial e identificar mecanismos de inserción y equidad. Para ser un agente con representación política, necesitamos contar con un equipo comprometido en esta función específica.

A nivel de política pública se recomienda, que los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) diseñen e implementen un sistema de cuidados de calidad. En otras palabras ofrecer servicios que liberen a las mujeres del exceso de tareas y que estén ajustados a sus realidades. Las mujeres investigadoras no estamos exentas de tener varios trabajos a la vez para poder completar el fin de mes.

En segundo lugar, se recomienda una reforma laboral con perspectiva de género que provea flexibilidad en los horarios y días de trabajo. Aunque parezca anacrónico, anticuado y ridículo todavía las mujeres exigimos igualdad de retribución de pago por las mismas tareas que realizan los hombres. Por otra parte necesitamos, aún, mejores oportunidades laborales. Más mujeres deben ocupar puestos de liderazgo.

Desde todos los niveles, se deben generar procesos de sensibilización en temas de género. En el caso de las mujeres, muchas necesitan ayuda, acompañamiento para aspirar y luchar por mejores condiciones de vida. Todas estas iniciativas mencionadas, requieren esquemas horizontales con perspectiva interseccional.

Referencias

Covarrubias-Feregrino, Arlette (2022). Precariedad laboral en México: una comparación entre jóvenes y adultos. Papeles de población 111, pp. 49-75. DOI: <https://doi.org/10.22185/24487147.2022.111.03>

Martínez-Licerio, Karla Alejandra, Juan Marroquín Arreola y Humberto Ríos Bolívar (2019). Precarización laboral y pobreza en México. Análisis económico 34 (86), pp. 113-13. Recuperado [01/09/24] <https://www.scielo.org.mx/pdf/ane/v34n86/2448-6655-ane-34-86-113.pdf>

ACTUALIDAD

Profesionistas viven doble carga laboral por cuidados y precariedad

En México, al menos 18 millones de trabajadoras viven en precariedad laboral.

Por Alma Xochitl

Escrito el 25/06/2024 - 17:00 hrs

Si quieres saber más sobre este trabajo puedes ver el foro en YouTube:

https://www.youtube.com/live/_1A22VzQjVM

También puedes leer la columna escrita por Alma Xochitl en:

https://lacaderadeeva.com/actualidad/profesionistas-viven-entre-doble-carga-laboral-por-cuidados/10384?fbclid=IwY2xjawG5dLFlHRuA2FlbQIxMQABHTWZnaTnGeYclM6xDC2otbl-PCAU3afY0wceTlseLUzO4mciUaOQifnXJA_aem_2NNzcR_dzayQzi3FENONg

EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

MEMORIA COLECTIVA

Relatoría de la Mesa 11

“Mujeres investigadoras por la ciencia abierta” en el 9° Congreso Internacional de Ciencias Sociales y humanidades del Sureste Mexicano.

Pilivet Aguiar Alayola

Doctoranda en Psicología Social y Comunitaria

Profesora investigadora de la Universidad del Caribe. Cancún, Quintana Roo,

Correo de contacto: paguiar@ucaribe.edu.mx

Del 9 al 11 de septiembre de 2024, en la Universidad del Caribe, ubicada en Cancún, Quintana Roo, se llevó a cabo el 9° Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades del Sureste Mexicano. Dentro de este, se abrió una mesa de trabajo casi exclusivamente para participantes de MINCA, que venían de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México FES Aragón, Universidad de Sonora, Universidad de Baja California, el Instituto Tecnológico de Conkal, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Abierta y a Distancia, así como la Universidad de Guanajuato y la Universidad del Caribe, esta última fungió como institución receptora.

Aunque, el tema propuesto originalmente era sobre los cuidados y sus aspectos asociados, sin embargo, **la mayor parte de las ponencias estuvieron relacionadas con las condiciones de desigualdad que afrontan las mujeres académicas,** por lo que resultó muy sencillo hallar un hilo conductor: las problemáticas y las propuestas.

Este espacio se abrió con dos objetivos: el primero fue que nos conociéramos presencialmente las integrantes de la colectiva.

El segundo tiene un corte más académico: presentar nuestras investigaciones y **generar un diálogo reflexivo en conjunto. Pero un diálogo real, ese que se contrapone a la lógica masiva de los congresos grandes** en donde se dispone de un tiempo muy breve para informar a las y los participantes de nuestras investigaciones, y se cuenta con todavía menos minutos para dialogar.

Finalmente, esta mesa se propuso como un seminario de publicación, de la que se pretende generar un producto académico que siga la línea de generación de conocimiento que se desarrolló.

Las ponencias presentadas fueron:

- Subjetividades: diálogo intergeneracional con mujeres investigadoras de primera generación
- Corazón partido: Entre la movilidad profesional y la estabilidad familiar
- La pobreza de tiempo como determinante de la desigualdad en el desarrollo científico de las mujeres.

MEMORIA COLECTIVA

Relatoría de la Mesa 11

“Mujeres investigadoras por la ciencia abierta” en el 9° Congreso Internacional de Ciencias Sociales y humanidades del Sureste Mexicano.

- MINCA: ejemplo de acción colectiva para promover el bienestar de las Investigadoras
- Desafíos y Políticas de Igualdad en la Carrera Académica Femenina: Un Análisis de las Responsabilidades Múltiples de Cuidado
- El estado de los sistemas de cuidado en México
- Cambios en el bienestar laboral experimentado por mujeres a partir del confinamiento por la pandemia

La mesa fue coordinada por su servidora y las participantes pertenecientes a MINCA fueron:

Christine McCoy
 Georgina Cárdenas
 Lucila Salazar
 Karla Rojas
 Lucía Ortiz
 Diana Ochoa
 Paulina Villalobos
 Sheila Morales
 Guadalupe García
 Hellen Castañeda.

También contamos con la participación de Viridiana Espinoza y Sebastián Palafox de la Universidad de Guanajuato, así como la presencia de estudiantes de licenciatura que se mostraron participativos con preguntas y comentarios.

La mesa se programó para durar 3 horas y, sin embargo, se alargó hasta alcanzar las 5 horas. El criterio decisivo para continuar el trabajo fue algo que definiendo: es importante que tengamos espacios para dialogar, resolver dudas, así como vincular los contenidos con nuestra experiencia. Y en este espacio hubo ciencia, datos, entrevistas, resultados y conclusiones, pero también hubo lágrimas, risas y diálogos al ver reflejadas nuestras experiencias (y las de nuestras madres) en las investigaciones.

2024

GACETA MINCA

SÍGUENOS EN

Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta MINCA

Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta MINCA. 383 likes · 57 talking about this. Somos un...

[facebook.com](https://www.facebook.com/minca.mujeresinvestigadorasporlacienciaabierta)

